

ХИТОЙ СИЁСИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ-КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Абдурашид Нодир ўгли Абдулхаев

Мустақил тадқиқотчи

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Э-маил: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Аннотация. Мақолада давлатларнинг сиёсий модернизациясини тадқиқ этишнинг назарий-концептуал асослари таҳлил қилиниб, ушбу жараёнга оид классик ва замонавий илмий ёндашувлар қиёсий жиҳатдан кўриб чиқилган. Асосий эътибор Фарбда шаклланган либерал-демократик модернизация моделлари ҳамда уларга муқобил равишда вужудга келган, хусусан, Хитой Халқ Республикаси тажрибасига қаратилган. Мақолада Хитой сиёсий модернизацияси давлатнинг етакчи роли, партиявий бошқарув модели, институционал барқарорлик ва босқичма-босқич ислохотлар тамойиллари асосида шаклланган ўзига хос ривожланиш йўли сифатида илмий жиҳатдан асослаб берилган. Шунингдек, Хитой тажрибаси мисолида сиёсий модернизациянинг вестернизация билан мос келмаслиги, миллий, маданий ва цивилизацион хусусиятларни инобатга олган ҳолда амалга ошириш мумкинлиги борасидаги хулосалар келтирилган. Мақола давлатларнинг сиёсий модернизациясини ўрганишда “кўп қиррали модернизация” (*multiple modernities*) концепциясининг назарий аҳамиятини очиб беришга қаратилган.

Калит сўзлар: Сиёсий модернизация, модернизация назарияси, давлат ривожланиши, Хитой тажрибаси, Хитой модели, Коммунистик партия, сиёсий ислохотлар, институционал барқарорлик, вестернизация, кўп қиррали модернизация.

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ

Абдурашид Нодир ўгли Абдулхаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются теоретико-концептуальные основы исследования политической модернизации государств, а также в сравнительном плане рассматриваются классические и современные научные подходы к данному процессу. Основное внимание уделяется либерально-демократическим моделям модернизации, сформировавшимся на Западе, а

также альтернативным моделям, в частности опыту Китайской Народной Республики. В статье научно обосновано, что политическая модернизация Китая представляет собой своеобразную модель развития, сформированную на основе ведущей роли государства, партийной системы управления, институциональной стабильности и принципов поэтапных реформ. Кроме того, на примере китайского опыта делается вывод о том, что политическая модернизация не обязательно совпадает с процессами вестернизации и может осуществляться с учетом национальных, культурных и цивилизационных особенностей. Статья направлена на раскрытие теоретического значения концепции «множественных модернизаций» (*multiple modernities*) в изучении политической модернизации государств.

Ключевые слова: Политическая модернизация, теория модернизации, государственное развитие, китайский опыт, китайская модель, Коммунистическая партия, политические реформы, институциональная стабильность, вестернизация, множественные модернизации.

THEORETICAL AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF CHINA’S POLITICAL MODERNIZATION

Abdurashid Nodir ogli Abdulkhaev

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Abstract. *The article analyzes the theoretical and conceptual foundations of the study of political modernization of states and provides a comparative review of classical and contemporary scholarly approaches to this process. Particular attention is paid to liberal-democratic models of modernization developed in the West, as well as to alternative models, notably the experience of the People’s Republic of China. The article substantiates that China’s political modernization represents a distinctive development path based on the leading role of the state, a party-centered governance model, institutional stability, and the principles of gradual reforms. Furthermore, drawing on the Chinese case, the study concludes that political modernization does not necessarily coincide with Westernization and may be implemented with due consideration of national, cultural, and civilizational specificities. The article aims to highlight the theoretical significance of the concept of “multiple modernities” in the study of the political modernization of states.*

Keywords: *Political modernization, modernization theory, state development, Chinese experience, Chinese model, Communist Party, political reforms, institutional stability, Westernization, multiple modernities.*

КИРИШ

Замонавий сиёсий фан тарихида модернизация назарияси XX асрнинг иккинчи ярмида шаклланган энг муҳим парадигмалардан бири сифатида эътироф этилади. Дастлаб Ғарб илмий доираларида ривожланган ушбу назария кейинчалик турли цивилизацион контекстларга, хусусан, Хитой, Ҳиндистон, Жанубий Корея ва бошқа Осиё давлатларининг модернизация тажрибаларини таҳлил қилишга мослаштирилди. Сиёсий модернизация жараёнларининг назарий-концептуал асосларини тадқиқ этиш бугунги кунда ҳам долзарб илмий муаммо бўлиб қолмоқда, чунки турли давлатлар ўзларининг ривожланиш йўллари танилаётганда худди шу назарий асосларга таянадилар. Сиёсий модернизация тушунчаси ўз моҳиятига кўра давлат ва жамият муносабатларининг институционал қайта тузилиши, ҳокимиятнинг легитимлик манбалари, сиёсий иштирок шакллари, бошқарув самарадорлиги ҳамда ҳуқуқий тартибнинг барқарорлиги ўзгариши билан боғлиқ мураккаб жараёнларни ифодалайди. У ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлардан узилган ҳолда эмас, балки улар билан ўзаро шартланган тарзда кечади.

Сиёсий модернизацияни концептуаллаштиришда учта асосий аналитик анъана ажралиб туради. Биринчи анъана структурал-функционал ва сиёсий ривожланиш мактаби бўлиб, унда сиёсий тизимнинг дифференциацияси, ихтисослашган институтларнинг пайдо бўлиши, қоидаларнинг умумийлашуви ва иштирокнинг кенгайиши марказий ўрин тутаяди. Иккинчи анъана сиёсий тартиб муаммосига урғу берувчи институционал реализм бўлиб, у модернизациянинг муваффақиятини институтлар барқарорлиги ва ижтимоий мобилизация суръатлари ўртасидаги мувозанат билан боғлайди. Учинчи анъана янги институционализм ва тарихий социология бўлиб, унда давлатнинг автономлиги, маъмурий сиғими, мажбурлаш ва тақсимот ресурслари, йўлга боғлиқлик ҳамда институтлар эволюциясининг контекстуал табиати таъкидланади. Ушбу анъаналар ўзаро рақобат қилса-да, амалда уларни интеграция қилиш сиёсий модернизацияни институтлар, ижтимоий қувватлар ва маъно-легитимлик учбурчагида тушунтиришга имконият беради.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Сиёсий модернизацияни тадқиқ этишда назарий-методологик муаммо шундаки, модерн мезонларини меъёрий талқин қилиш либерал-демократик стандартларга тенглаштириш эмпирик хилма-хилликни камситиши мумкин. Шу боис, концептуал аниқлик учун сиёсий модернизация демократлашув билан тўлиқ қопланмайдиган, кенгрок жараён сифатида талқин қилиниши лозим. У ҳокимиятнинг қонунийлигини таъминлаш, давлат бошқаруви қобилятини ошириш, муаммоларни ҳал қилишда институтлар

мослашувчанлигини кучайтириш ва низоларни қоидалар орқали бошқариш даражасини оширишни ўз ичига олади¹. Бундай сифатли давлатчилик мезони нормативликдан қочмаган ҳолда, турли сиёсий режимлар шароитида ҳам модернизациянинг айрим компонентлари пайдо бўлишини тушунтиришга хизмат қилади.

Модернизация назариясининг ривожланиши сиёсий фанда турли назарий мактабларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Структурал-функционал ёндашув Толкотт Парсонс ва унинг издошлари томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у жамият тизимининг турли қисмлари ўртасидаги функционал боғлиқликларни таҳлил қилишга қаратилган. Бу ёндашувга кўра, сиёсий модернизация жамиятнинг бошқа соҳаларидаги ўзгаришлар билан узвий боғлиқдир. Иқтисодий ривожланиш, таълим тизимининг кенгайиши, урбанизация ва оммавий коммуникация воситаларининг ривожланиши сиёсий модернизация учун зарур шарт-шароитларни яратади. Тарихий-қиёсий ёндашув турли давлатларнинг модернизация тажрибаларини солиштирма таҳлил қилишга асосланади. Бу ёндашув ривожланган мамлакатларнинг тажрибасини ривожланаётган мамлакатларга тадбиқ этиш имкониятларини ўрганади.

Неоинституционал ёндашув 1980 йиллардан бошлаб сиёсий фанда кенг қўлланила бошлади. Бу ёндашув сиёсий институтларнинг модернизация жараёнидаги ролини таҳлил қилишга қаратилган. Институтларнинг иқтисодий ва сиёсий ривожланишдаги аҳамияти назарий жиҳатдан асосланиб берилди. Институтлар актёрлар хулқ-атворини шакллантирадиган стимуллар ва чекловлар тизими бўлиб, уларнинг амалда ишлашини тарихий траектория ва норасмий қоидалар белгилайди. Давлат қобилияти тушунчаси сиёсий модернизацияни операциялаштиришда алоҳида аҳамиятга эга. У солиқ йиғиш, ҳуқуқни қўллаш, маъмурий мониторинг, жамоат хизматларини тақдим этиш ва кризисларга жавоб қайтариш каби функцияларнинг бажарилиш даражасини ифодалайди.

Хитой Халқ Республикаси тажрибаси сиёсий модернизация назариясини янги босқичга олиб чиқди. 1978 йилдан бошланган ислоҳот ва очиклик сиёсати натижасида Хитой ўзига хос модернизация моделини шакллантирди. Дэн Сяопин томонидан ишлаб чиқилган хитой хусусиятига эга социализм назарияси ғарбий модернизация концепцияларидан тубдан фарқ қилади. Бу назария марксизм-ленинизмни Хитой шароитларига ижодий татбиқ этиш орқали янги назарий парадигмани яратди. 1978 йил декабрда Хитой Коммунистик партияси Марказий Қўмитасининг 11-чақириқ 3-пленими синфий кураш шиоридан воз кечиб, марказий вазифани модернизация ва иқтисодий қурилишга кўчирди ҳамда ислоҳот ва очиклик стратегиясини бош йўналиш сифатида қабул қилди². Ушбу қарорлар институционаллашув ва

¹ Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 174

² Ло Жунцой. Новая теория модернизации: мировая и китайская модернизация. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 1993. – С. 149.

давлат қобилиятининг узоқ муддатли ўзгариши учун сиёсий ирода ва стратегик консенсус яратгани билан муҳимдир.

Сиёсий реализм нуқтаи назаридан Хитой модернизациясини таҳлил қилиш алоҳида аҳамият касб этади. Сиёсий реализм халқаро муносабатлар назариясининг асосий мактабларидан бири бўлиб, у давлатларнинг хулқ-атворини кучга интилиш ва хавфсизликни таъминлаш мантиғи орқали тушунтиришга ҳаракат қилади. Классик реализм анъанасига кўра, давлатлар халқаро тизимда ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва ташқи таҳдидлардан ҳимояланиш учун модернизацияга киришадилар. Хитой учун модернизация нафақат ички ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, балки халқаро аренада мавқени кучайтириш воситаси ҳисобланади. Дэн Сяопиннинг тинчлик ва ривожланиш тўғрисидаги тезиси ҳам айнан реалистик мантиққа асосланган: ташқи муҳитда барқарорликни сақлаш ички модернизациянинг шарти деб белгиланган. Бу ёндашувда ташқи сиёсат модернизациянинг мустақил йўналиши эмас, балки ички давлат қурилишига ресурслар ва вақтни сақлаб қолишга хизмат қилувчи стратегия сифатида кўринади³.

Реалистик парадигма доирасида Хитой модернизацияси давлат кучи ва суверенитетни мустаҳкамлашга қаратилган жараён сифатида намоён бўлади. 1978 йилдан кейин амалга оширилган ислохотлар давлат институтларини кучайтириш, ҳарбий қудратни модернизация қилиш ва иқтисодий базани мустаҳкамлаш мақсадларига хизмат қилди. Хитойнинг тўрт модернизация дастури мудофаа соҳасини ҳам қамраб олгани ҳолда, бу мамлакатнинг ҳарбий салоҳиятини замонавийлаштириш усуллари излаганлигидан далолат беради. Қуролли кучлар модернизацияси 1980-йиллардан бошланиб, давлат хавфсизлигини таъминлаш ва халқаро мавқени кучайтиришнинг муҳим воситасига айланди. Реалистик нуқтаи назардан қараганда, Хитой модернизацияси кўп қутбли дунё тартибида мустақил қутб сифатида мавқе эгаллаш стратегиясининг бир қисмидир.

МУҲОКАМА

Давлат марказлаштирилган бошқарув тизими реализм назарияси учун ҳам муҳим омил ҳисобланади. Хитой Коммунистик партиясининг раҳбарлик роли давлат қудратини мужассамлаштириш ва стратегик режалашни самарали амалга ошириш имконини яратди. Кадрлар сиёсати ва партия-давлат муносабатларида 1980-йиллардан бошлаб раҳбар кадрларнинг ёшартирилиши, профессионаллашув, муддатли лавозимлар ва малака талабларининг қатъийлашуви бюрократик сиғимни оширишга қаратилди. Партиянинг йўлбошловчилик роли тўрт асосий принцип рамкасида сақлаб қолинди. Бу комбинация модернизацияни режим типига қарамай амалга оширилиши мумкинлигини кўрсатади. Хитой тажрибаси давлат

³ Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. – М.: Мысль, 2014. – С. 189.

институтларининг мустаҳкамлиги ва узоқ муддатли режалашнинг модернизация жараёнида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини намойиш этади.

Сиёсий либерализм нуқтаи назаридан Хитой модернизациясини баҳолаш мураккаброқ суратни очиб беради. Либерал назария модернизацияни демократлашув, инсон ҳуқуқлари, фуқаролик жамияти ва бозор иқтисодиёти ривожланиши билан боғлайди. Классик либерал ёндашувга кўра, иқтисодий ривожланиш демократияга олиб келади, чунки ўрта синф пайдо бўлиши сиёсий иштирокни кенгайтириш ва ҳуқуқларни кенгайтириш талабларини вужудга келтиради. Бироқ Хитой тажрибаси ушбу классик либерал гипотезага муайян шубҳа туғдирди. Хитой юқори иқтисодий ўсиш суръатларига эришган ҳолда ғарбий демократия моделини қабул қилмади. Хитой Коммунистик партияси раҳбарлиги остида ўзига хос маслаҳатлашувчи демократия модели шакллантирилди.

Либерал парадигма контекстида Хитой модернизациясининг баъзи жиҳатлари либерал кадрятлар билан боғлиқ бўлган инновацияларни намойиш этади. Иқтисодий либераллашув, хусусий мулкчиликнинг тан олинishi, бозор иқтисодиётининг ривожланиши ва ташқи савдонинг кенгайishi либерал иқтисодий ислоҳотларнинг натижаси ҳисобланади. 1992 йилдан социалистик бозор иқтисодиёти тизими шакллантирилди. Махсус иқтисодий зоналар тажрибаси либерал иқтисодий тамойилларни маҳдуд географик доирада синаб кўриш имконини берди. Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу ва Сямэнь каби ҳудудларда 1980-йиллардан бошлаб институционал экспериментлар ўтказилди⁴. Бу экспериментлар маъмурий қарор қабул қилишнинг тезкорлиги, маҳаллий давлат органларининг ваколатлари ва ташқи иқтисодий алоқаларнинг тартибга солиниши каби соҳаларда янги қоидаларни синаш имконини берди.

Ҳуқуқий модернизация масаласида либерал назария қонун устуворлиги ва индивидуал ҳуқуқларнинг ҳимоясини алоҳида таъкидлайди. Хитойда қонун асосида давлатни бошқариш принципи 1997 йилда расмий равишда эълон қилинди. Ҳуқуқий тизим модернизацияси 1978 йилдан бошланди. Бошқарувни ҳуқуқийлаштириш институционал самарадорлик ва коррупцияга қарши курашнинг зарур шарти сифатида баҳоланади⁵. Бироқ суд мустақиллиги, маъмурий қарорларнинг очиқлиги ва ҳуқуқий ҳимоянинг инклюзивлиги масалалари ҳали ҳам тўлиқ ҳал этилмаган. Либерал нуқтаи назардан қараганда, Хитой модернизацияси иқтисодий либераллашувни сиёсий либераллашув билан бирлаштирмаган ҳолда амалга оширилмоқда. Бу ҳолат либерал назариячилар томонидан тўлиқ модернизация йўлидаги чекланиш сифатида қаралади.

Фуқаролик жамияти концепцияси либерал модернизация назариясида муҳим ўрин тутди. Хитойда фуқаролик жамияти ўзига хос хусусиятларга эга.

⁴ Ван Шаогуан, Ху Ангана. Доклад о государственных возможностях Китая. – Шэньян: Издательство «Ляонин жэньминь», 1993. – С. 180.

⁵ Ло Жунцой. Новая теория модернизации: мировая и китайская модернизация. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 1993. – С. 157.

Хитой тадқиқотчилари бу хусусиятни давлат-жамият ҳамкорлиги модели деб атайдилар. Сиёсий иштирокнинг кенгайиши Хитойда классик кўппартиявий рақобат орқали эмас, балки маслаҳатлашув ва музокара институтлари орқали ривожлантирилди. Халқ вакиллари йиғилишлари тизими, сиёсий маслаҳат конференциялари фуқаролар иштирокининг асосий каналлари ҳисобланади. Делибератив демократия тушунчаси маҳаллий кенгашлар, жамоатчилик эшитувлари ва консултация платформалари мисолида эмпирик асосланишга уриниб кўрилмоқда. Назарий жиҳатдан бу модел модернизацияни фақат сайлов институтлари билан ўлчашнинг чекланганлигини кўрсатади ва иштирокнинг функционал шакллари орқали легитимлик ишлаб чиқарилишини таърифлайди.

Замонавий модернизация назарияси нуктаи назаридан Хитой тажрибаси кўплаб модернликлар концепциясини тасдиқлайди. Бу ёндашувга кўра, модернизация бир хил институционал натижага олиб боровчи универсал маршрут эмас, балки цивилизацион мерос, давлатчилик анъаналари ва ташқи иқтисодий интеграция даражасига қараб турлича шаклланивчи тарихи траекториядир. Хитой тажрибаси сиёсий модернизацияни ғарблашув билан тенглаштиришнинг назарий камчилигини очиб беради. Режим турлари ҳақидаги меъёрий ҳулосалар эмпирик механизмларни сояга солмаслиги керак. Модернизацияни институционал-сиёсий қувватнинг ўсиши, қарор қабул қилишнинг рационаллашуви ва ижтимоий низоларни қоидалар орқали бошқаришнинг кенгайиши сифатида таърифлаш методологик жиҳатдан мақбул ҳисобланади.

Хитой модернизациясининг босқичли характери замонавий назария доирасида алоҳида диққатга сазовордир. Дэн Сяопиннинг уч кадамли ривожланиш стратегияси амалий модернизация йўлини белгилаб берди. Биринчи қадам аҳолининг озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминланишига эришиш 1980-йилларнинг охирига қадар амалга оширилди. Иккинчи қадам сяокан яъни ўртаҳол фаровонлик даражасига етиш XX асрнинг охирига қадар режалаштирилган эди. Учинчи қадам ўртача ривожланган мамлакатлар даражасига кўтарилиш XXI асрнинг ўрталарига мўлжалланган. Бу стратегия Хитой шароитларига мос ривожланиш йўлини белгилаб берди. Институционал экспериментализм концепти Хитой модернизацияси учун алоҳида характерли хусусиятдир. Давлат марказий мақсадларни сақлаган ҳолда, маҳаллий даражада турли инструментларни синаб кўради, кейин эса самарали инструментларни миллий миқёсга кўчиради⁶.

Ижтимоий-иқтисодий натижалар нуктаи назаридан Хитой модернизацияси назарий нуктаи назардан ҳам, эмпирик жиҳатдан ҳам катта қизиқиш уйғотади. Жаҳон банки баҳолашларига кўра, Хитой ислохотлар даврида юз миллионлаб аҳолини камбағалликдан чиқаришга эришди ва бу жараён институционал ислохотлар ҳамда иқтисодий ўсиш билан узвий боғлиқ

⁶ Чжэн Юннань. Китайская коммунистическая партия как организационный император. – Лондон: Рутледж, 2010. – С. 189.

бўлди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ривожланиш Дастури ҳисоботларида инсон ривожланиши индексидаги узоқ муддатли ўсиш таълим, соғлиқни сақлаш ва даромадлар динамикаси билан бирга давлат сиёсатларининг ижро қобилиятини кўрсатувчи индикатор сифатида қаралади. Урбанизация жараёни ҳам тез суръатларда кечмоқда. 2020 йилга келиб шаҳар аҳолиси 60 фоизга етди. Бу кўрсаткичлар давлат қобилияти ва сиёсат ижроси ҳақида қиёсий хулосалар чиқариш учун зарур эмпирик замин беради.

Технологик ривожланиш ҳам модернизация назариясида муҳим тадқиқот объекти ҳисобланади. Хитой технологик модернизацияда катта ютуқларга эришди. Сунъий интеллект, 5G технологиялари соҳасида Хитой дунё етакчиларидан бирига айланди. Илмий-техник тараққиёт биринчи ишлаб чиқарувчи куч деган тезис амалий татбиқ этилмоқда. Илмий-техник модернизация мамлакатни инновацион иқтисодиёт томон йўналтирмоқда. Тармоқли жамият концепцияси доирасида Хитой рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат тизимларини жадал ривожлантирмоқда. Бу жараённинг ижтимоий-сиёсий оқибатлари ҳам сезиларли бўлиб, янги коммуникация технологиялари давлат-жамият муносабатларини қайта шакллантирмоқда.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Хитой интеллектуал дискурсида модернизациянинг маъно қатлами миллий давлатчилик ҳақидаги тасаввурлар билан узвий боғланади. Айрим тадқиқотчилар Хитойни цивилизацион давлат сифатида талқин қилиб, модернизация натижасини узоқ муддатли режалаш ва кенг миқёсли инфратузилмавий мобилизация қобилиятида кўрадилар. Бу позиция баҳсли бўлса-да, тадқиқотчи учун эвристик қийматга эга. Сиёсий модернизацияни ўрганишда стратегик ҳужжатлар, раҳбар нутқлари ва сиёсатнинг рамзий тили эмпирик материал сифатида тизимли таҳлил қилиниши талаб этилади. Хитой модернизация моделига кўра, қайси мақсадлар модерн деб тан олинади деган савол давлат стратегияси ва миллий нарратив билан биргаликда шаклланади.

Салоҳият ва самарадорлик масаласи барча назарий ёндашувларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Хитойда мақсадли бошқарув ва кадрлар баҳолаш тизими модернизацияга хос механизм сифатида ишлайди. Иқтисодий ўсиш, инвестиция жалби, камбағалликни қисқартириш, инфратузилма лойиҳаларини бажариш каби индикаторлар маҳаллий раҳбарларнинг хизмат самарадорлигига боғланди. Бу рақобатли бюрократия эффектларини яратиб, ҳудудлар ўртасида институционал инновациялар мусобақасини рағбатлантирди. Бироқ бу механизмнинг салбий жиҳатлари ҳам мавжуд. Индикаторларга боғланиш статистик манипуляция хавфини, қисқа муддатли натижага йўналишни ва ижтимоий-экологик ташқи таъсирлар кам баҳоланишини кучайтириши мумкин.

Легитимлик масаласи сиёсий модернизация назариясида марказий ўринни эгаллайди. Хитой Коммунистик партиясининг легитимлиги кўп омилли характерга эга. Биринчидан, тарихий легитимлик партия Хитойни мустамлакачилик ва ички урушлардан қутқарганлиги билан боғлиқ.

Иккинчидан, идеологик легитимлик марксизм-ленинизм ва хитой хусусиятига эга социализм ғоялари билан таъминланади. Учинчидан, иқтисодий легитимлик юқори иқтисодий ўсиш ва аҳоли турмуш даражасининг ошиши орқали ишлаб чиқарилади⁷. Назарий жиҳатдан самарадорлик легитимлиги концепцияси модернизация жараёнларини тушунтиришда муҳим ўрин тутди. Амалиётда легитимлик ресурслари институционал ислохотларни қонунийлаштирувчи рамка сифатида ишлаши мумкин.

Антикоррупция сиёсати модернизация жараёнида икки томонлама аҳамиятга эга. Коррупция давлат қобилиятини камайтиради, ресурсларнинг мақсадли сарфланишига тўсиқ қўяди ва ижтимоий ишончни емириши мумкин. Шу боис институционал модернизациянинг бир қисми сифатида назорат ва жавобгарлик механизмлари мустаҳкамланади. 2018 йилда Миллий Назорат комиссиясининг ташкил этилиши коррупцияга қарши кураш институционал тизимини мустаҳкамлади. Назорат органлари фаолиятининг кенгайтириши институционал ҳисобдорлик механизмларини ривожлантириш бўйича жиддий қадам ҳисобланади⁸. Бироқ назарий жиҳатдан антикоррупция кампаниялари сиёсий рақобат ва элита коалициялари билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкинлигини инкор этмаслик лозим.

Ижтимоий сиёсат соҳасидаги ўзгаришлар модернизациянинг муҳим жиҳатини ташкил этади. Хитойда ижтимоий таъминот тизими босқичма-босқич ривожлантирилмоқда. Умумий фаровонлик концепцияси илгари сурилмоқда. Таълим тизими ислохотлари модернизациянинг устувор йўналишларидан бири бўлган. Таълимни ривожлантирмай туриб модернизацияга эришиш мумкин эмас деган тезис амалий татбиқ этилди. Соғлиқни сақлаш тизими ҳам сезиларли ўзгаришларга учради. Бу соҳалардаги ислохотлар инсон капиталини ривожлантириш ва ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадларига хизмат қилмоқда. Камбағалликни камайтиришда Хитой улкан ютуқларга эришди. 2021 йилда Хитой мутлақ қашшоқликни тугатиш эълон қилинди. Бу натижа давлат қобилияти ва мақсадли ижтимоий сиёсатларнинг самарадорлигини кўрсатади.

Экологик модернизация масаласи замонавий дунёда тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Хитой ҳукумати экологик цивилизация концепциясини илгари суриб, экологик модернизацияни устувор йўналиш деб белгилади. Экология ва барқарор ривожланиш муаммолари модернизация жараёнининг янги жиҳатларини очиб бермоқда. Яшил технологиялар, тоза энергия манбалари ва экологик стандартларнинг қатъийлаштирилиши замонавий модернизация концепциясининг ажралмас қисмига айланмоқда. Бу ҳолат классик модернизация назарияларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Модернизация энди нафақат иқтисодий ўсиш ва саноатлашув,

⁷ Ло Жунцзюй. Новая теория модернизации: мировая и китайская модернизация. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 1993. – С. 230.

⁸ UNDP. Инсон ривожланиши бўйича ҳисобот 2023/2024: Хитой [Электрон манба]. – Нью-Йорк, 2024. URL: <https://hdr.undp.org/> (мурожаат санаси: 22.01.2026).

балки экологик барқарорлик ва табиат ресурсларининг оқилона ишлатилиши билан ҳам боғлиқ жараён сифатида талқин қилинмоқда.

Халқаро аспектлар модернизация жараёнини шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Хитойнинг Жаҳон савдо ташкилотига 2001 йилда аъзо бўлиши ташқи иқтисодий интеграция жараёнини жадаллаштирди. Бир камар бир йўл ташаббуси Хитойнинг янги халқаро ролини акс эттиради. Умумий тақдир ҳамжамияти концепцияси янги халқаро тартиб шаклланишида Хитой иштирокининг мафкуравий асосини ташкил этади. Бу ташаббуслар Хитой модернизациясининг глобал ўлчовини намоёниш этади. Шу билан бирга, халқаро рақобат ва санкциялар хавфи модернизация жараёнини ички мобилизация ва технологик мустақилликка йўналтиришга мажбур қилмоқда.

Маданий модернизация масаласи ҳам алоҳида эътиборни талаб қилади. Хитой ҳукумати маданий ишонч концепциясини илгари суриб, миллий маданиятни ривожлантиришга интилоқда. Асосий социалистик кадриятлар концепцияси ишлаб чиқилди. Маънавий маданият қурилиши концепциясига кўра, модернизация нафақат моддий бойлик яратишни, балки юксак ахлоқий ва маданий кадриятларни ривожлантиришни ҳам ўз ичига олади. Бу ёндашув модернизацияни фақат материал жиҳатдан эмас, балки маънавий-маданий жиҳатдан ҳам тушунишга ундайди. Анъанавий Конфуций кадриятлари билан замонавий модернизация талабларини уйғунлаштириш Хитой учун долзарб вазифадир.

Методологик нуқтаи назардан, сиёсий модернизацияни тадқиқ этишда ушбу муҳим қонидани ажратиш мумкин. Биринчиси, тушунчаларни қатъий операционаллаштириш зарур. Модернизация, институционаллашув, легитимлик, давлат қобилияти каби категориялар аниқ индикаторларга айлантирилмаса, тадқиқот меъёрий баёнот даражасида қолиб кетади. Иккинчиси, кўпманбаали эмпирик база талаб этилади. Расмий статистика, норматив ҳужжатлар, элита нутқлари, соҳавий сиёсатлар натижалари, шунингдек, халқаро индекслар ва социологик сўровлар ўзаро қиёсда ишлатилиши керак. Учинчиси, қиёсий дизайн зарур. Бир мамлакатнинг траекториясини тушуниш учун унинг ўхшаш ёки фарқли контекстлардаги мамлакатлар билан қиёси, ёхуд бир мамлакатнинг турли даврларини таққослаш самарали натижа беради.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, давлатларнинг сиёсий модернизациясини тадқиқ этишнинг назарий-концептуал асослари турли назарий мактаблар ва ёндашувларнинг синтезини талаб қилади. Сиёсий реализм давлат кучи ва суверенитетни мустаҳкамлаш, халқаро аренада мавқени кучайтириш жиҳатларини очиқ беради. Сиёсий либерализм иқтисодий ислохотлар, ҳуқуқий модернизация ва фуқаролик жамияти ривожланиши каби жиҳатларга эътибор қаратади. Замонавий модернизация назарияси кўплаб модернликлар мавжудлигини тан олади ва ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос йўлини қидиришини қўллаб-қувватлайди. Хитой тажрибаси сиёсий модернизация

назариясига муҳим ҳисса қўшди. Хитой хусусиятига эга социализм назарияси миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда модернизацияни амалга ошириш мумкинлигини кўрсатди. Модернизация меъёрий идеал режимга тенглаштирилмасдан, институтлар сиғими, иштирокнинг функционал шакллари, ҳуқуқийлик, давлат қобилияти ва легитимлик ресурслари ўзаро боғлиқ тизим сифатида таҳлил қилиниши лозим. Сиёсий модернизация назариясининг келажаги янада кенгроқ компаратив тадқиқотларга боғлиқ бўлиб, турли давлатларнинг тажрибаларини холис ва илмий баҳолаш орқали назария янада бойитилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. – М.: Мысль, 2014. – 500 с.
2. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.
3. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
5. Мигдал Дж. Сильные общества и слабые государства: отношения государство-общество и государственные возможности в странах третьего мира. – М.: Логос, 2009. – 320 с.
6. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М.: АСТ, 2006. – 220 с.
7. Эванс П. Встроенная автономия: государство и промышленная трансформация. – М.: Логос, 2011. – 350 с.
8. Эйзенштадт Ш. Множественные современности // Прогнозис. – 2003. – № 1. – С. 102-115.
9. Ло Жунцзюй. Новая теория модернизации: мировая и китайская модернизация. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 1993. – 450 с.
10. Ван Шаогуан, Ху Ангана. Доклад о государственных возможностях Китая. – Шэньян: Издательство «Ляонин жэньминь», 1993. – 280 с.
11. Ю Кэпин. Управление и благое управление. – Пекин: Издательство литературы по общественным наукам, 2000. – 320 с.
12. Чжэн Юнъянь. Китайская коммунистическая партия как организационный император. – Лондон: Рутледж, 2010. – 280 с.

13. Дэн Сяопин. Избранные произведения. Том 3. – Пекин: Издательство народной литературы, 1993. – 420 с.
14. Жаҳон банки. Хитой: Умумий назар [Электрон манба]. – Вашингтон, 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/china> (мурожаат санаси: 22.01.2026).
15. UNDP. Инсон ривожланиши бўйича ҳисобот 2023/2024: Хитой [Электрон манба]. – Нью-Йорк, 2024. URL: <https://hdr.undp.org/> (мурожаат санаси: 22.01.2026).